

Основные факторы внедрения системы энергетического менеджмента на промышленных предприятиях Казахстана

Гумарова Т.А., канд. экон наук, доцент, Новый Экономический Университет им. Турара Рыскулова

Самбаева Г.С., канд. экон наук, доцент, Новый Экономический Университет им. Турара Рыскулова

Нурбаев Д.М., магистрант, Новый Экономический Университет им. Турара Рыскулова

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы энергосбережения и энергетической эффективности промышленных предприятий, а также приводятся результаты энергетического обследования промышленных предприятий Казахстана.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергетические ресурсы, промышленные предприятия.

Abstract. The article considers the issues of energy conservation and energy efficiency of industrial enterprises, as well as the results of energy audits of Kazakhstan industrial enterprises.

Key words: energy conservation, energy efficiency, energy resource, industrial enterprises.

В настоящее время, Казахстаном заложен фундамент политики энергосбережения и перехода к зеленой экономике. ЭКСПО – 2017, которая пройдет в Астане под лозунгом «Энергия будущего», ставит конкретные цели – исследовать эффективность энергоснабжения, и осуществить план эффективного использования энергетических ресурсов [1].

Поэтому стратегическим направлением модернизации экономики Казахстана является повышение энергетической эффективности. Одной из самых энергоемких отраслей является промышленность, в связи с этим возникает необходимость в формировании механизма управления энергосбережением промышленных предприятий. В ходе исследования некоторых промышленных

предприятий Казахстана нами выявлено, что показатель энергоемкости ВВП Казахстана практически в 2,5 раза выше среднемирового показателя, причем стоит отметить, что наша страна потребляет около 6% мировых энергетических ресурсов. Ежегодно тарифы на энергетические ресурсы для предприятий растут, а увеличение энергопотребления ограничивает рост производства [2].

Следовательно, предприятиям необходима качественная, надежная и бесперебойная поставка энергетических ресурсов. Способом оптимизации расхода энергетических ресурсов является проведение энергетического обследования, которое позволяет выявить нерациональное использование энергоресурсов. С помощью энергетического обследования производственных предприятий можно разработать энергетический баланс и определить эффективность использования ТЭР. Предприятие, построившее и наладившее работу качественной системы энергетического менеджмента, получает возможность повысить свою энергоэффективность, улучшить производственный цикл, своевременно проводить эффективные мероприятия по энергосбережению и получать отдачу от этих мероприятий в виде прибыли.

Первым шагом в направлении энергосбережения промышленных предприятий является внедрение СТ РК ИСО 50001-2012. Экспертные оценки показывают, что только благодаря организационным мероприятиям можно сэкономить до 7 % энергопотребления. Кроме того, документы, составленные по результатам подобных мероприятий, становятся информационной базой для внедрения капиталоемких энергосберегающих мероприятий. Внедрение в повседневной деятельности предприятия энергосберегающих мероприятий позволит улучшить окружающую среду [3, 4].

Список литературы:

1. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV ЗРК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
2. Грушин А. В. Совершенствование методического обеспечения разработки программы энергосбережения на промышленном предприятии: дис. ... канд. экон. наук / А. В. Грушин. – Казань, 2003. – 139с.
3. Макаров А. А. Возможности энергосбережения и пути их реализации / А. А. Макаров, В. П. Чупятов // Теплоэнергетика. – 2005.-№6. – С.2 – 6.
4. Яруллина Г. Р. Управление энергосбережением на промышленном предприятии / Г. Р. Яруллина. – Казань: КГФЭИ, 2003. – 111с.